

**KONSENTRATGA AYLANGAN OLMA SHARBATINI TUZILMAVIY
MODELI BILGAN HOLDA SHARBAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI
OPTIMAL VARIANT**

Abdixalilov O‘lmasjon Ulfat o‘g‘li

Tatu Qarshi filliali assistenti

E-mail: almazjon0001@mail.ru (908644649)

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyatidagi Yakkabog‘ tumanidagi “Darmon farm” mevani ishlab chiqarish korxonasiidagi taxlililar va tajriba ishlari ko‘rsatilgan. Meva mahsulotlaridan sharbat ishlab chiqarishda eng keng samaradorlikka ega bo‘lgan usullardan biri presslash usulidir.

Kalit so‘zlar: Sharbat mahsulotlari, ishlab chiqarish, sharbatni tindirish, haroratni o‘zgarishi, shisha, sterealizatsiya, ishlab chiqarish texnologiyasi, yorliqlash, tabiiy moddalar, kimyoviy reagentlar, fermentlar, sharbatni boyitish, uzluksiz, davriy.

Аннотация: В статье показаны анализ и опытно-экспериментальная работа на плодово-производственном предприятии «Дармон Фарм» Яккабогского района Кашкадарьинской области. Одним из наиболее эффективных способов получения сока из фруктовых продуктов является метод прессования.

Ключевые слова: Соковая продукция, производство, сцеживание сока, изменение температуры, розлив, стерилизация, технология производства, маркировка, натуральные вещества, химические реактивы, ферменты, обогащение сока, непрерывное, периодическое.

Abstract: The article shows the analysis and experimental work at the fruit production enterprise "Darmon Farm" in Yakkabog District, Kashkadarya Region. One of the most effective methods for producing juice from fruit products is the pressing method.

Key words: Juice products, production, juice straining, temperature change, bottling, sterilization, production technology, labeling, natural substances, chemical reagents, enzymes, juice enrichment, continuous, periodic.

O‘zbekiston Respublikasining quyoshli sharoitini hisobga olib bizning Qashqadaryo o‘lkamizning mevalar hosillaridan sharbat ishlab chiqarish va issiqlik ta’siridan nobud bo‘layotgan mevalardan unimli foydalanish, xalq dasturxonini darmondor sharbat mahsulori bilan boyitish uchun keng ko‘lamda ishlar olib borilmoqda. Meva soklari inson organizmini suvga bo‘lgan extiyojini qondiribgina qolmay, oziqaviy qimmatga ham ega. Soklarning ozuqaviy qimmati ular tarkibidagi oqsil, uglevod, organik kislota, polifenol, mineral modda, vitamin va boshqa moddalar bilan baxolanadi. Soklarning oqsili asosan aminokislotalardan iborat. Qishloq xo‘jaligida mevalarni qayta ishlash ularni turli xil texnologik asbob-uskunalar bilan sharbat holiga keltirish, mavjudlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish bo‘yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish[1]. Qishloq xo‘jaliginmg birlamchi

vazifasi, bu - ishlab chiqarishning stabil ishlashini ta'minlash va *iqtisodiy samaradorligini* oshirib borish asosida mamlakat aholisining oziq-ovqatga, meva sharbati sanoatning xom-ashyoga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Bugungi kunda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan oziq-ovqat mahsulotlarining yillik iste'moli 55-70 foizni tashkil qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "...iqtisodiy islohotlarni, mamlakatni modernizatsiya qilishni davom ettirish hamda chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va shu asosda o'z fuqarolari uchun munosib turmush sharoitini yaratishni o'zining istiqboldagi muhim vazifalari deb biladi[2].

Sok ishlab chiqarishni birlamchi o'zimizda hosilkdorligi yo'qori bo'lgan mevalardan boshlash zarur, chunki Qashqadaryo tabiatining quyoshli bo'lishi pishib yetilgan hosilning nobut bo'lishiga olib kelmoqda, bu davrni qo'ldan boy bermasdan unimli foydanishzarur. Maqolada Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi "Darmon farm" mevalarni qayta ishlash korxonasidagi tahlillar va ishlab chiqish jarayoni ko'rsatilgan.

Meva mahsulotlaridan Sok ishlab chiqarishda eng keng samaradorlikka ega bo'lgan usullardan biri presslash usulidir. Sharbat ishlab chiqarishda presslash jarayoni, texnologik sanoat sharoitida meva sharbatlarini olishning asosiy usullaridan biridir, presslash davriy va uzluksiz presslashga bo'linadi[3]

1-rasm. Olma sharbatini ishlab chiqarish texnologiyasini ketma-ketlikda tuzilmaviy modeli

Presslash jarayonida xomashyoga past bosim beriladi, bu esa sharbatning chiqishi sodir bo‘ladi. presslashdan so‘ng, qoldiq chiqindilar qoladi - bu qoldiq chiqindilar ichida suyuqlik miqdori juda ham kamdir va ular ikkilamchi texnologiyaga yuboriladi, presslash texnologiyasini ishlash jarayoni, yuklangan xomashyo siqish platforma moslamasi ostiga keltiriladi va past bosimli gidravlik piston yoqiladi. Bosim asta-sekin o‘shirib boradi, aks holda qurilmaga mevani qattiq qismlari tiqilib qolishi va bosim ostida qurilmaga ziyon yetishi mumkin. Bosimni oshirish kerak bo‘lganda, ikkinchi pistonga gidravlik suyuqlikni yetkazib berish va bosimni 2,5 MPa ga ko‘tarish, sharbat chiqarilishi to‘xtaguncha 5 ... 10 daqiqa ushlab turish kerak. Keyin platforma tushirish uchun orqaga qaytariladi. Bosishning umumiy davomiyligi 15...20 min. Xomashyo konveyerga tushiriladi, konveyer xomashyoni chelakli liftga, lift yesa - saqlash qutisiga yetkazib beradi. Qoldiq chiqindi chorvachilik yoki boshqa maqsadlarda boqish uchun zavoddan chiqariladi. Qishloq xo‘jaligida quyosh ta‘sirida o‘rinib qolgan meva xomashyosidan unumli va izchil foydalanish uchun ulardan samarali foydalanish lozim. Bu choralarning eng samaralisi sharbat ishlab chiqarish jarayonidir. Olma sharbatini siqib chiqarganda Xomashyoni solishtirma bosimi 1,0 -1,2 MPa bo‘lishi kerak. Har bir holatda sinov presslash qurilmasida amalga oshiriladi[4].

Fermentlarni qayta ishlash. Taxminan 350-4000C haroratli sharbat aralashtirgich ishlab turadi, u yerda 90 daqiqa davomida fermentlar bilan ishlov beriladi.

Ultrafiltrlash. Fermentlar bilan ishlov berilgandan so‘ng, sharbat 0,1-0,8 MPa bosim ostida maxsus apparatlarda yarim o‘tkazuvchan membranalar yordamida filtrlanadi.

Xulosa

Maqolada Qashqadaryo Yakkabog‘ tumanidagi “Darmon farm” Mevalarni qayta ishlash zavodining olmadan sharbat ishlab chiqarish jarayoni va sharbatlarning ishlab chiqarishda qo‘llanilayotgan pog‘onali ishlar o‘rganildi. Maqolada konsentrlangan olma sharbatini ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan xomashyo va yordamchi materiallar, ya‘ni olma va suvning davlat standartlariga mos kelishi shart bo‘lgan xususiyatlari o‘rganildi.

Adabiyotlar

1. I.A.Karimov. BMT sammiti qishloq xo‘jaligini rivojlanishi maqsadlariga bag‘ishlangan yalpi majlisdagi nutqi. Xalq so‘zi, 2010 y. 22 sentyabr
2. Hamdamov Q.S. "Qishloq xo‘jahgi korxonalarini faoliyatini boshqarish". - T.:
3. Farmonov T.X. “Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari”. T: Yangi asr avlodi, - 2004. - 143 b.
4. 1.69. Hakimov R. Otaqulov M. Yusupov E. Yusupov M. "Agrosanoat majmuasi iqtisodiyoti"-T.: 2004 -159 b.